

La Ética Del Futuro Como Propuesta Para Un Desarrollo Pleno Del Derecho A La Ciudad

DATOS DE AUTORÍA Y ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL

1. Nombre y apellido:

Isidro Rogel-Fajardo

Barush Serrano

2. Correo electrónico:

rogelfajardoisidro@gmail.com

barushserranoreyes@gmail.com

3. ORCID ID:

<https://orcid.org/0000-0002-6370-2179>

<https://orcid.org/0000-0002-8837-1038>

4. Líneas de investigación:

Planeación Regional, Desarrollo Urbano Local, Ética Urbana

Ciencia Política, Ética Pública, Administración Pública

5. Afiliación institucional:

Universidad Autónoma del Estado de México

6. País de la institución de adscripción:

México

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Grupo temático: Grupo 4. Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales

2. Subgrupo temático: Subgrupo 4.1. Procesos urbanos contemporáneos.

3. Título descriptivo: La Ética Del Futuro Como Propuesta Para Un Desarrollo Pleno Del Derecho A La Ciudad

4. Palabras clave: Ética urbana, Responsabilidad en la planificación urbana, Sostenibilidad urbana, Derecho a la ciudad, Tecnología y ética en las ciudades

RESUMEN ESTRUCTURADO

1. Objetivo del trabajo:

Explorar el principio de la responsabilidad de Hans Jonas aplicado a la ética urbana, destacando cómo las ciudades requieren decisiones éticas hacia un futuro sostenible,

considerando el derecho a la ciudad, movilidad, accesibilidad, innovación política y participación ciudadana.

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación:

La metodología empleada se basa en un análisis crítico y hermenéutico de las ideas de Hans Jonas sobre la responsabilidad, comparándolas con los planteamientos de otros teóricos como Lefebvre y Borja, además de organismos internacionales como la ONU. El enfoque es teórico, analizando cómo la ética y la tecnología deben combinarse para guiar el desarrollo de las ciudades con sostenibilidad y equidad.

3. Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados:

✚ **Problema:** Las ciudades, al ser los principales espacios de vida humana, enfrentan grandes desafíos relacionados con la sostenibilidad, la equidad y el uso de la tecnología. La falta de un enfoque ético en la planificación urbana ha llevado a la degradación ambiental, el aumento de las desigualdades sociales y el desarrollo desmedido de la tecnificación sin consideraciones morales (Lefebvre, 2017).

✚ **Hipótesis:** Las ciudades requieren una ética urbana basada en el principio de responsabilidad, donde las decisiones no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que consideren también las consecuencias a largo plazo para las futuras generaciones (Jonas et al., 1995). Se argumenta que la ética tradicional no es suficiente para abordar estos problemas modernos, y es necesario adoptar un nuevo enfoque que contemple la interconexión entre la tecnología, la naturaleza y la vida humana (Harvey, 2014).

✚ **Resultados:** Se muestran que, para garantizar un futuro urbano sostenible, es esencial implementar políticas que equilibren el progreso tecnológico con la protección del medio ambiente y la equidad social (“Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, 2013). Además, subrayan la importancia de promover una participación ciudadana activa y de que los gobiernos asuman un rol de liderazgo ético en la planificación urbana.

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo:

Se propone una nueva ética orientada a la prevención, que integra la ciencia y la tecnología en la toma de decisiones, enfatizando la importancia de la solidaridad y la

responsabilidad colectiva frente al cambio climático y sus efectos en las comunidades vulnerables (Jonas et al., 1995). No solo aborda la crisis ambiental actual, sino que también propone un marco ético que busca transformar la relación entre los seres humanos y su entorno, asegurando un futuro resiliente y justo para todos (Aranguren, 1973)

5. Referencias (formato APA 7.0):

Aranguren, J. L. L. (1973). *Moralidades de hoy y de mañana*. Taurus.

Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. (2013). *Cuadernos Geográficos*, 52, 368–380.

Harvey, D. (2014). *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo* (1ª ed.). Quito IAEN-Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador ; Madrid Traficantes de Sueños 2014.

Jonas, H., Fernández Retenaga, J. M., & Jonas, H. (1995). *El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica* (1. Aufl., 3. Nachd). Herder.

Lefebvre, H. (2017). *El derecho a la ciudad*. Madrid Capitán Swing 2017.